

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA EM TRÂNSITO MIGRATÓRIO: UMA EXPERIÊNCIA A PARTIR DE UMA CRECHE PÚBLICA

Maria Raquel Souza dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS
E-mail para contato: raqueljuka@gmail.com

Eixo Temático: Políticas e Práticas na Educação Infantil

DOI: 10.5281/zenodo.10429694

RESUMO

O impacto da interculturalidade da cultura Venezuelana, presente no contexto de uma creche pública municipal e suas nuances no que tange aos aspectos pedagógicos e interpessoais que ocorrem no âmbito institucional de vida coletiva de crianças de 0 a 3 anos de idade e suas famílias. O projeto nasceu a partir da ótica que viabiliza o protagonismo infantil atravessado pelas mudanças que acontecem na sociedade, reverberando nos impactos que do êxodo venezuelano e do processo migratório acelerado. Objetivando os aspectos imbricados nas relações de autoria e ressignificação que envolve os atores sociais deste espaço educativo, bem como o impacto curricular e as mudanças que as trocas do vivido trazem neste contexto sócio-histórico. Quanto aos aspectos metodológicos foi utilizada a pesquisa etnográfica, com foco na cultura e suas variáveis. Os resultados obtidos culminaram com ações de cunho social para a comunidade escolar e movimentos interculturais através da arte, trazendo a música, as artes plásticas e a gastronomia venezuelana e brasileira nas suas atividades de cunho cultural- pedagógico, que culminou com a exposição “ Babys Amazon – cores e mistérios”, como forma de divulgar na comunidade escolar as trocas de culturais.

Palavras-chave: Infância. Migratório. Creche.

INTRODUÇÃO: As Salas referências das creches públicas de Manaus vem sendo impactadas nos últimos três anos com as novas configurações, que a sociedade Manauara tem recebido. A crise migratória venezuelana é um fator sem dúvida de grandes mudanças no cenário da primeira infância amazonense. Ao adentrar o contexto das salas referências esses pequenos sujeitos de direitos trazem consigo um grande e riquíssimo cabedal de material histórico, social e cultural. As relações que surgem dessa simbiose tão dinâmica, impacta a todos os atores sociais envolvidos no contexto. O objetivo do trabalho em questão é mostrar a relevância quanto a importância da compreensão do impacto do processo migratório, no

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

contexto da educação no que tange a primeira infância manauara institucionalizada no contexto de uma creche pública municipal, assim como também compreender a relação de autoria e ressignificação que impactam no contexto educativo reverberando em mudanças no currículo. De acordo com estimativa da Plataforma de Coordenação Intergencial para Refugiados e Migrantes da Venezuela (R4V) em dados obtidos até 05 de março de 2022, Manaus têm quase 15 mil venezuelanos registrados no Cadastro Único para Programas Sociais, acredita-se que este seja o número aproximado do quantitativo de migrantes residentes em Manaus. Migrar nas palavras de Ferreira (2022) enseja a oportunidade de reconstrução da vida em um lugar diferente do seu espaço de origem, objetivando a dignidade da pessoa humana. Neste sentido também implica em deixar o seu espaço de pertença, de distanciar-se de seu significados, da família, da língua e de sua cultura materna. Sendo este processo acrescido de diversos outros fatores que trazem mudanças intrínsecas a estes sujeitos. Segundo a lei 9.474/17, normativa das mais recentes para tratativas sobre a situação dos refugiados no Brasil, são considerados refugiados aqueles que são forçados a sair de seu país, por conta de perseguições e também por estes indivíduos não contarem com a proteção do próprio Estado. Quanto aos migrantes a lei 13.445/17, diferencia este, quando a saída por outras motivações como emprego, estudos ou reagrupamentos familiares. A normativa assegura em seu artigo 4º a garantia do direito a Educação Pública vedando a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. **METODOLOGIA:** A pesquisa assume as orientações da abordagem etnográfica, que nas palavras de André (1995) parte da compreensão que o foco de interesse dos etnógrafos é descrever a cultura com todas as suas variáveis, como hábitos, crenças, valores, linguagens e significados de um determinado grupo social, a autora ainda co-relaciona a etnografia ao contexto do processo educativo, com todas as suas especificidades e adaptabilidade. Afirmando que no contexto da educação, a pesquisa etnográfica se utiliza de técnicas como a observação participante, entrevistas e análise de documentos com o caráter dialógico na pesquisa. Lakatos e Marconi (2003), sobre o método dialético afirmam que, os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, etc. Ainda sobre o método dialético argumenta Fonseca: É o método contrário a todo conhecimento rígido- tudo é isto em constante mudança, pois sempre há algo que nasce e se desenvolve e algo que se agrega e se transforma. Trata-se portanto de um método que não envolve apenas questões ideológicas, mas parte para a investigação da realidade, pelo estudo de sua ação recíproca (2010, p.102). Esta pesquisa ancora-se quanto aos meio de investigação à pesquisa bibliográfica associada à pesquisa-ação e tendo quanto a abordagem do problema a pesquisa qualitativa dos resultados, sem contudo excluir os dados quantitativos. A pesquisa-ação nas palavras de Fonseca (2010) é concebida e realizada em associação íntima a uma ação, ou resolução de um problema coletivo, no qual o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pesquisador e os participantes da pesquisa estão envolvidos nas situações dos problemas enfrentados de forma colaborativa, cooperativa e participativa. Partindo do interesse na compreensão de como se efetiva a relação de interculturalidade das crianças migrantes venezuelanas e das nascidas filhas destes migrantes recém chegados a cidade de Manaus, no contexto da primeira infância das creches públicas de Manaus, destacando a pluralidade das conceituações de infância e suas concepções quando imbricadas à temática da infância migrante. Tendo como campo focal de amostragem uma creche publica pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de Educação de Manaus/SEMED, a comunidade migrante (famílias) atendida nesta unidades e a Gerência de Creches- Chefia que orienta as ações nas unidades de creche pertencentes a SEMED/ Manaus. Sobre a abordagem qualitativa Minayo afirma que : Trabalha com o universo dos significados, dos motivos, as aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes , o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis(2011, p.21). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A pesquisa realizada possibilitou uma visão ampla sobre o impacto migratório no contexto de uma creche pública municipal de manaus, contribuindo para a divulgação dos resultados sobre o que vem sendo realizado de concreto no que tange ao aspectos interculturais e as interações humanas imbricadas neste processo no contexto da primeira infancia. A unidade de ensino buscou desenvolver estratégias sociais que impactaram no contexto educativo, do processo de ensino das crianças atendidas pela instituição. Sendo pioneira no favorecimento de medidas de acolhimento efetivo para a população migrante. Onde toda a comunidade escolar está imersa. Reverberando que a crise migratória venezuelana é um fator sem dúvida de grandes mudanças no cenário da primeira infância institucionalizada, são estratégias como as adotadas pela instituição que privilegiam as trocas culturais que impactam positivamente a relação família -escola. Primeiramente compreendemos que a ação pedagógica, também se ampara em questões de cunho social. Entendemos que ao alcançar as famílias, através da educação, conseguirmos minimizar os impactos negativos que processos migratórios aflingem aos envolvidos. Colaborando sim de fato, com todo o processo de ensino aprendizagem das crianças. Sendo assim, a unidade de ensino deu início a uma série de iniciativas pedagógicas que se entrelaçavam também com a ancoragem social da comunidade migrante e nativa., A unidade de ensino em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação possibilitou aa todos os colaboradores da instituição aulas para o aprendizado do idioma espanhol , com a finalidade de melhorar a comunicação da população nativa escolar com os familiares estrangeiros que ainda não dominavam a língua portuguesa. As famílias estrangeiras que sinalizassem o interesse no aprendizado da Língua Portuguesa, era ofertado o curso do idioma, onde as famílias eram encaminhadas a sede da Adra Regional Amazonas,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

agencia humanitária, parceira do projeto, para a realização do curso, objetivando a melhoria na comunicação e possibilidades de alocação no mercado de trabalho. Foram realizadas diversas ações empreendedoras para as mães venezuelanas e também brasileiras, que se encontravam em situação de desemprego ou sobrevivendo de auxílios governamentais, através de oficinas de baixo custo, como fabricação de bolos de potes, biojóias e outras, através do setor de serviço social da instituição em parcerias com as outras secretarias da Prefeitura de Manaus e também com as Organizações da Sociedade Civil (OSC) como a organização “Hermitos”, “Adra Visão Mundial”, através da “CARE”- (Centro de Referência para Refugiados e Migrantes) , organizações que dão assistência a pessoas que pedem refúgio no Brasil, recém chegadas da Venezuela. O objetivo das ações era ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade criar uma alternativa financeira. Foram criados grupos de apoio, rodas de conversa e também auxílio psicossocial, através da parceria com as OSC citadas para auxiliar as famílias no abalo emocional e no stress psicológico, causado aqueles que precisaram fugir de seus lares em busca de segurança. Ações de cunho social pontuais como o “dia do doar” e o ‘dia do voluntariado” foram trabalhadas pela instituição como forma de minimizar possíveis impactos de xenofobia. A instituição realizou um movimento intercultural através da arte, trazendo a música, as artes plásticas e a gastronomia venezuelana e brasileira nas suas atividades de cunho cultural- pedagógico, que culminou com a exposição “ Babys Amazon – cores e mistérios”, como forma de divulgar na comunidade escolar as trocas de culturais. Imagem 1 – Crianças confeccionando Arepas Venezuelanas Fonte: A Autora, 2023. Imagem 2 – Obra artística produzida pelas crianças, por ocasião da exposição intercultural. Fonte: A Autora, 2023. Imagem 3– Folder de divulgação da Exposição Artística. Fonte: A Autora, 2023. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A partir da pesquisa foi possível compreender como se deu o processo de interculturalidade da criança migrante venezuelana e das nascidas filhas destes migrantes, no contexto da primeira infância das creches públicas de Manaus e destacar a pluralidade das conceituações de infância e suas concepções quando imbricadas à temática da infância migrante Trazendo para este contexto, podemos perceber como iniciativas que contemplam o a comunidade escolar como totalidade, são fundamentais para o sucesso do processo de autoria e ressignificação de um coletivo. O processo relacional que envolve os atores sociais do espaço educativo que preconiza a diversidade cultural como mote, impacta positivamente estrutura curricular e as mudanças que as trocas do vivido trazem neste contexto sócio-histórico. É importante que iniciativas como está sejam implementadas e incentivadas como possibilidade de valorização das trocas interculturais. Tensionando contra um apagamento e silenciamento das culturais que permeiam os espaços coletivos institucionalizados, e como a primeira infância tem a primazia deste encontro

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

multicultural, que seja no contexto dela, os primeiros passos para uma mudança qualitativa e imersiva da relação com o outro.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, M. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus: 1995.

BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm Acesso em: 09.abril. 2023. _____.

Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso em: 09 abril. 2023. _____.

Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso em: 09 abril. 2023.

FERREIRA, Jessica de Souza. Do território ao Lugar: Venezuelanos em Manaus e a Construção Topolífica com o Lugar. Manaus: UFAM, 2022. (Dissertação de Mestrado).

LÁKATOS, Eva Maria; MARINA de Andrade Marconi. Fundamentos de Metodologia Científica 4ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: Teoria método e criatividade. 30 ed. Petrópolis, RJ: vozes, 2011.